

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
PSIXOLOGIYA KAFEDRASI**

**“O'ZBEKISTON AHOLISINING ETNOPSIXOLOGIK VA
ETNOHUDUDIV XUSUSIYATLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR ”**

Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi

MATERIALLARI TO'PLAMI

18-may 2022-yil

**“ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ”**

Материалы Республиканской научно-практической конференции

18 мая 2022 года

**“ETHNOPSICHOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC FEATURES OF
THE PEOPLE OF UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS”**

Republican Scientific and practical

18-may 2022-y.

NAMANGAN – 2022

Ushbu to'plamga "O'zbekiston aholisining etnopsixologik va etnohududiy xususiyatlari: muammo va yechimlar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumanida ishtirok etgan respublikamizning Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish markazlari professor-o'qituvchilari, mutaxassislar, tadqiqotchilar, magistrlar va iqtidorli talabalarning maqola hamda tezislari kiritilgan.

Psixologiya fanlari doktori, professor G'.B.Shoumarov va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) A.G'.Turg'unboevalarning umumiy tahriri ostida

Taqrizchilar:

Sh.R.Baratov - Buxoro psixologiya va xorijiy tillar universiteti rektori psixologiya fanlari doktori, professor

Z.T.Nishanova- Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universiteti Amaliy psixologiya kafedrasi professori, psixologiya fanlari doktori, professor

To'plamga kiritilgan barcha ma'lumotlar ilmiy asoslanganligi, xolisligi, ularda tegishli manbalarga o'rinli havolalar keltirilishiga mualliflar to'liq mas'uldirlar.

To'plam Namangan davlat universiteti ilmiy-texnik kengashining 2022-yil 10-maydagi 5-sonli Qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

sharaflab bo'lmaydi. «Qush uyasida ko'rganini qiladi»,- degan maqol behuda aytilmagan.

O'zbek oilasining o'ziga xos axloqiy mezonlari bor. Avvalo, ertalab barvaqt turish shart. Rizqi ro'z tongda ulashiladi, deyiladi. Barvaqt turilgan kuni ish, o'qishning unumli bo'lishi hammamizga ma'lum. Ikkinchidan, yuz-qo'lni yuvmasdan hol-ahvol so'ralmaydi, yuz-qo'l yuvil-gandan keyingina kichiklar kattalarga salom beradilar. Ayollar nonushta hozirlaydilar. Qizlar, kelinlar hovlini, ko'chani supurib, suv sepib qo'yadilar. Dasturxonga birinchi bo'lib oilaning yoshi ulug'i qo'l uzatadi.

Ish yoki o'qishga oilaning yoshi ulug'idan fotiha olib ketiladi. Qaytganda ham ularga uchrashilib, salom beriladi. Ular bunday hurmatdan mamnun bo'lib, yoshlarni duo qiladilar. Shuning uchun ham oilani rohat-farog'at, tinch-lik-xotirjamlik maskani deydilar.

Xulosa qilib aytganda, oila - millat parvozi uchun maydon. Oilaga qadimdan juda katta e'tibor qaratilgan. Qadimgi Yunon faylasufi Aflo-tun oila tashkil qilishda yigit qanday oilada tarbiya topgan qizga uylanajagini, qizning ota-onalari esa qanday oilalarga qizlarini berayotganlarini yaxshi bilishi kerak, deb hisoblagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davletshin. M.G., Shoumarov G.V. Zamonaviy o'zbek oilasi va uning etnopsixologik xususiyatlari G` G` ilmiy ishlar to`plami.-T., 1993.
2. Karimova V. Oilaviy hayot psixologiyasi: o`quv qo`llanma.- T.:2006
3. G`.B. Shoumarov. Oila psixologiyasi. T. 2011

OILAVIY MUNOSABATLARNING BOLA RUHIYATIGA TA'SIRI

Juraev Xaydarjon Odilboyevich
Namangan davlat universiteti
Psixologiya yo'nalishida birinchi
bosqich magistrant

Bugungi kunda jamiyatimizda yoshlarga bulayotgan etibor judda xam yuqori bo'lib bormoqda lekin aksariyat yoshlarimiz xulq atvorida qupollik va jizakillik agressiv xarakterlar namoyon bo'lmoqda. Bunday agressiv xulq atvor shakilanguncha bo'lgan davrga etibor berib o'rganilsa oilaviy muxitga borib taqaladi. Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo

falokat masalasidir” degan gaplari qariyb bir asrki o‘zining zalvorini yo‘qotgani yo‘q, fikrimizcha yo‘qotmaydi ham. Chunki, o‘smirlik yoshiga kelib shaxs shakllanayotgan bir davrda xulqdagi og‘ishlarning asosiy sabablaridan biri bu tarbiyadagi xatolar va noto‘g‘ri tarbiya bo‘lib qolmoqda. Albatta, xulq og‘ishiga yana bir qator sabablar ham yo‘q emas, shunday bo‘lsada oilaviy yoki pedagogik tarbiyada jiddiy e‘tibor berish kerak bo‘lgan, xulq og‘ishlikni oldini olish va bartaraf etishning asosi bo‘lgan muhim jihatlar bor. Sog‘lom oila muhitida sog‘lom avlodlar tarbiyalanib, kamol topadi. Ma‘lumki, dunyoga kelgan go‘dakning ijtimoiy- lashuvi, dastavval, oilada amalga oshadi. Aynan shu maskanda bola ijtimoiy muhitga moslashib, ijtimoiy me‘yorlar va qadriyat- larni o‘zlashtiradi. SHular asosida ijtimoiy hayotga kirib boradi. Farzand oilada kamol topar ekan, u oila a‘zolarining o‘zaro munosabatlaridan doimo ibrat oladi. SHular zaminida u boshqa kishilarning xulq-atvori, xatti-harakatlarini o‘rganib, farqlay boshlaydi va ular bilan munosabatga kirishish, muloqotda bo‘lishning usul hamda shakllarini o‘rganib boradi.

Aynan oila bag‘rida bola boshlang‘ich ijtimoiylashuvni oladi. Oila a‘zolarining munosabatlari misolida u boshqalar bilan muloqot qilishga o‘rganadi, xulq-atvori va munosabatlar turlarini tushunib boradi, bu tushunchalar uning o‘smirlik va balog‘at yillarida saqlanib qoladi. Ota-onaning farzandining noto‘g‘ri xatti-harakatiga nisbatan reaksiyasi, ota-onalar o‘rtasi- dagi munosabatlar xususiyati, oiladagi uyg‘unlik yoki kelishmov- chilik darajasi, qondosh aka-uka va opa-singillar o‘rtasidagi munosabatlar xususiyati oilada va undan tashqarida bolaning agressiv xulq-atvorini belgilab beruvchi, uning balog‘at yillarida atrofida qilargalarga nisbatan munosabatlariga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillardir.

Afsuski, ayrim oilalarda o‘z ota-onasining mehr-oqibatidan bebahra o‘sayotgan bolalar ham yo‘q emas. Bunday oilalarda ota-ona bilan farzand o‘rtasidagi munosabatlarning ijobiy psixologik emasligi achinarli holdir, albatta. Aksariyat ota-onalar o‘z farzandlari tarbiyasiga g‘amxo‘rlik, mehribonlik, sabr-toqat, mehr kabi xislatlar bilan yondashish o‘rniga, kuch, ayniqsa, jismoniy jazo usuli bilan ta‘sir o‘tkazadilar. O‘z navbatida, bu kabi xatti- harakatlar bolalarda agressiv xulq-atvorning shakllanishiga zamin bo‘ladi.

Bugungi kunda agressiv bolalar sonining ortib borayotganligi psixologiyada dolzarb muammo sanalmoqda. Bolalarda agressiv xatti harakatlarning paydo bo‘lishi murakkab, ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, unga ko‘pgina omillar o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Agressiv xatti-harakatlar

oila, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari ta'sirida paydo bo'ladi.

Bola agressiv xatti-harakat turlarini quyidagi uch asosiy manbadan «oziqlanib to'playdi»:

1) nosog'lom oila muhiti. Bunday oilalarda ota-ona bilan farzand o'rtasidagi munosabatning ijobiy psixologik muhitda emasligi, farzandlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, oiladagi mojarolar, nizolar, oilaviy hamfikrlikning mavjud emasligi bolalarda agressiv xulq-atvorning shakllanishiga imkon yaratadi. Bolalardagi agressivlikning namoyon bo'lishi oilaviy muhitning ta'sir darajasiga bog'liqdir;

2) tengdoshlar guruhi. Bolalar oiladan tashqarida, tengqurlari bilan bo'lgan munosabatda ham agressiv xatti-harakatlarni o'zlariga singdiradilar. Aksariyat hollarda, bolalar tengdosh do'stlarining xatti-harakatlarini kuzatib, o'zlarini agressiv boshqarishga urinadilar. Haddan tashqari agressiv bolalar o'z tengdoshlari safidan siqib chiqariladi. Bunday bolalar o'zlarini xo'rlangandek his qilib, o'zlari kabi agressiv bolalar guruhidan joy topishga urinadilar. Bu esa muammo ustiga muammo tug'dirmay qolmaydi;

3) ommaviy axborot vositalari. U bugungi kunda bolalarga ta'sir etayotgan eng kuchli quroldir. Bu borada internetning ta'siri kuchayib bormoqda. Bolalar internet aloqalari orqali o'z tabiatlariga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar bilan ham tanishmoqdalar. SHuningdek, televideniya namoyish etilayotgan turli jangari filmlar, ko'rsatuvlar ham bolalarda agressiv xususiyatlarning shakllanishiga ta'sir qilmoqda.

Bir qator psixologlarning ta'kidlaricha, oiladagi muhit, ota-ona va ota-ona bilan bola o'rtasidagi munosabat, oilaviy hamjihatlik yoki aksincha, kelisha olmaslik, opa-singillar, aka-ukalar bilan yaqinlik darajasi, farzandi tomonidan qilingan noto'g'ri, yanglish xatti-harakatlarga nisbatan ota-onaning reaksiyasi – oilada shakllanishi mumkin bo'lgan agressiv xatti-harakatlarning omillari hisoblanadi. SHunday ekan oilada Ota -ona o'z farzandiga bo'lgan munosabatini tug'ri tushunishi kerakligi oila davrasida bolalar yonida turli xil konflikt xolatlarini oldini olish kerakligiga etibor berish va buning tasiri orkali bolada agresiv xulq atvor shakllanishi mumkunligini etibor qaratish lozim. Xar qanday sharoitda xam oilada farzandga bor mexrini berish va uning uchun vaqt ajratib farzandining dardini eshitib unga eng yaqin do'stlardek munosabat o'rnatish lozimligini Ota – onalar unutmasliklari lozim.

XULOSA

Yuqorida ta'kidlanganidek, hayotda ko'plab namunali va obro'li ota-onalarimiz ko'p. Agar ota-ona halol mehnat bilan mashg'ul bo'lsa, bola ularni hurmatlashga majburdir. Ba'zan esa ishda juda yaxshi mutaxassis bo'lgan ota-onalar bolalariga namuna bo'la olmaydi. Natijada ular bilmagan holda shunday oilalarda ishyoqmas ko'cha bezori, erkatoylar etishadi. Nazarimizda bolalari bilan do'st, ularga diqqat-e'tibor bilan qaraydigan, qayg'ulariga hamdard, xursandchiliklariga sherik bo'luvchi bolalarga ma'naviy ko'maklashuvchi ota-onalargina haqiqiy ma'noda namuna bo'la oladi.

Bizningcha, ota-onalar o'zlarida quyidagi sifatlar bilan o'z farzandlariga namuna bo'lishlari lozim:

1. Ota-onalarning axloqiy jihatdan shaxsan namuna bo'lishlari;
2. O'zlariga topshirgan ishni ma'suliyat bilan bajarishlari;
3. Bolalar tarbiyasidagi ma'suliyat va burchini his qilishlar;
4. Me'natda shaxsan namuna ko'rsatishlari;
5. Barcha farzandlarini teng ko'rishi;
6. Farzandlarining xarakter xususiyatlarini yaxshi bilishi;
7. Bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning turli, usul va vositalarni yaxshi bilishi hamda ulardan oqilona foydalana olishi;
8. O'z obro'sini oilada doimo saqlashi;
9. Farzandlarini doimo foydali mashg'ulotlar bilan band qilishlar;
10. Oila xo'jaligini mohirlik bilan boshqara olishlari;
11. Oila tarbiyasini ijtimoiy-iqtisodiy tarbiya bilan bog'lab olib borishi;
12. Ota va ona talablarida birlikning bo'lishi;

Oila, tarbiyaning asosi, makoni va poydevoridir. Bolaning kim bo'lib yetishishi, asosan, oiladagi muhitga – tarbiyaviy ta'sirga bog'liq. Oila tarbiyasining samarasi bevosita oilada ota-onalar obro'si va shaxsan namuna ko'rsatishlariga bog'liq. Yusuf Xos Hojib “Qutadg'u-bilig” asarida oilaviy tarbiya-bolalarning axloqiy qiyofasini shakllantirishda eng asosiy narsa ekanligini alohida ta'kidlaydi. “Mabodo, bolalarning xulq-atvori yomon bo'lsa, bunda gap bolada emas ota aybdor”, - deydi. Bu fikrdan har bir oilada ota-onalar o'z farzandlariga doimo barcha sohalarda namuna bo'lishlari shart degan g'oyani uqish mumkin. Haqiqatdan ham, oila tarbiyasida ota-onalar obro'si va namunasi bolalarni to'g'ri tarbiyalashning manbai hisoblanadi.

Alisher Navoiy “Mahbub ul-qulub” asarida ayolning oila turmushdagi hissasiga va shaxsiy namunasiga quyidagicha to'xtaladi:

“Yaxshi xotin-oilaning davlati va baxti. Uyning ozodaligi undan, uy egasining xotirjam va osoyishtaligi undan. Husnli bo’lsa-ko’ngul ozig’i, xushmuomala bo’lsa, -jon ozig’idir. Oqila bo’lsa, ro’zg’orda tartib-intizom bo’ladi, asbob-anjomlar pokiza va saranjom turadi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan ma'lumki, ayol oila turmushida erning haqiqiy sodiq yo’ldoshi, bola tarbiyasida yaxshi va yomon sifatlarining tarbiyaviy ta'siri beqiyosligi o'ziga xos tarzda ifodalangan. Xulosa qilib aytganda ota-onalar farzandlariga yaxshi xulqlari bilan namuna, ibrat bo'lishlari pedagogik asoslangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1-Komilova H.G'. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi: Uslubiy qo'llanma. -T.2008

2-Nishanova Z.T. Tulyaganova. SH.T. O'smirlik davrida kurquv xolatlarning namoyon bo'lishi: Uslubiy qo'lanma. -T.,2009

3-G'.B.Shoumarov 1001 Savolga Psixologning 1001 Javobi: Toshkent-“Mexnat”-2000

4- B.N.Sirliev. N.Ismailova. I.M.Xakimova Stress va Agresiya: O'quv metodik qullanma Toshkent -2014

5-Z.Nishanova, G.Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyot Toshkent -2006

ETNOPSIXOLOGIK STEREOTIPLAR SHAXSLARARO IDROKNING MEXANIZMI SIFATIDA

Kurbanova Zarifa Bokijanovna –

NamDU psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi

Shaxslararo idrok-insonlarni muloqot va munosabatlar jarayonida bir-birini tushunishi, adekvat baholashi hamda o'zaro hamkorlikdagi faoliyatda samarali natijalarga erishishining muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy bosqichda insonni inson tomonidan idrok qilish muammosi jahon psixologiyasining eng dolzarb va ommaviylashgan masalasiga aylandi. Mazkur muammo mutaxassislar tomonidan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilib, ilmiy ishlar natijalari nashr ettirilmoqda. Insonni inson tomonidan idrok qilish muammosiga bag'ishlangan dastlabki tadqiqotlar rus psixologi A.A.Bodalev tomonidan XX asrning 60-yillarida olib borilgan bo'lsa, hozirda shaxslararo bilishning turli qonuniyat va mexanizmlari haqida juda ko'plab nazariy hamda eksperimental materiallar to'plandi. [1] Stereotiplashtirish

63	Inamov N. O'zbek milliy oilasining o'ziga xos psixologik xususiyatlari.....	239
64	Irisbayeva K.M. Rahbar va oilaviy jarayonlarni tashkil etish psixologik muommo sifatida.....	241
65	Ismoilova N.U. O'zbek oilasining o'ziga xos axloqiy mezonlari.....	244
66	Исмоилова Н.У. История и социально-психологические функции семьи в участии женщины.....	247
67	Инамова С. Оила ва оилавий муносабатлар борасидаги қарашлар..	251
68	Irisbayeva K. Bolalarning ruhiy kamolga yetishida oilaning psixologik ta'siri.....	256
69	Jo'raboyev M.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarda aqliy intellektni rivojlantirishning psixologik o'ziga xosligi.....	260
70	Жўраева С.Ж., Рахматуллаев И. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш мазмун моҳияти.....	263
71	Jo'rayev S.M. Zamonaviy jamiyatda oilaviy qadriyatlarining psixologik xususiyatlari.....	265
72	Juraev X.O. Oilaviy munosabatlarning bola ruhiyatiga ta'siri.....	267
73	Kurbanova Z.B. Etnopsixologik stereotiplar shaxslararo idrokning mexanizmi sifatida.....	271
74	Kodirova Sh. O'smir shaxsi ijtimoiylashuviga pedagog shaxsi ta'sirining o'ziga xosligi.....	274
75	Kabilova J.T. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish.....	279
76	Казимова Л.Т. Крепкая семья – крепкое государство.....	281
77	Kemalbaev K., Dawkeeva A. Oilada muloqot qanday yo'lga qo'yilishi kerak.....	286
78	Камалова Р.С. Экологические особенности питания каракалпаков.....	290
79	Maxsudova M.A., Oribboyeva D.D. Oilada huquqiy madaniyatni shakllantirishning psixologik omillari.....	294
80	Maxsudova M.A., Ganiyeva N. Oilada o'smirlarda uchraydigan agressiv xulqni oldini olish omillari.....	296
81	Po'latova N., Qodirova S. Yoshlarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashda ota-onalarning o'rni.....	299
82	Махсудова М. Оила ва маҳалла институтларининг ўзаро ҳамкорлиги.....	301
83	Maxsudova M. Oila inqirozi va nikoh ajrimlariga sabab bo'luvchi omillar.....	305
84	Mirvaliyeva M., Najmiddinova M. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning psixologik asoslari.....	309
85	Мансурова Г.Р. Роль семьи в становлении личности в современном обществе.....	312
86	Мансурова З.Б. Ўқувчиларда китоб ўқишга қизиқишни ривожлантиришнинг аҳамияти.....	314